

Pendant l'année universitaire 2006-2007, 90 000 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global progresse constamment, avec 300 personnes de plus que l'année précédente. Parmi ces enseignants, 57 500 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont les effectifs ont augmenté de 1 %, cette année et de 18,4 % en dix ans. 13 000 enseignants du second degré et 22 000 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2006-2007

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,6 %) comprenant les professeurs des universités (34,7 %), les maîtres de conférences (65 %) et les assistants titulaires (0,3 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (14,9 %) et les personnels enseignants non permanents (24,5 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,9 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11,1 % dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachées, 7,5 % dans les autres types d'établissement (tableau 2).

1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (43,9 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2007 en % par rapport à 1992

Source : DGRH A1-1

TABLEAU 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public

2006-2007

Fonctions	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total enseignants chercheurs et assimilés		Ensei- gnants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
				Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline												
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	1 484	2 531	27	4 042	396			1 025		5 067		
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 211	3 263	12	4 486	858	1 611		692		6 789		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 695	5 794	39	8 528	1 254	1 611		1 717		11 856	1 007	12 863
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 857	4 518	24	6 399	119	3 965		786	1 026	12 176		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 144	4 435	10	6 589	469	1 117		1 058		8 764		
Groupe interdisciplinaire	558	1 930	1	2 489	398	1 999		375		4 863		
Groupe Théologie	33	25		58	1	4		4		66		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 592	10 908	35	15 535	987	7 085		2 223	1 026	25 869	1 391	27 260
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	2 027	4 596	25	6 648	215	1 333		882		8 863		
Groupe 6 : Physique	957	1 620	4	2 581	38	829		166		3 576		
Groupe 7 : Chimie	1 096	2 232	8	3 336	48	62		244		3 642		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	425	875		1 300	20			149		1 449		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	2 242	4 756	6	7 004	381	2 092		743		9 839		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 170	3 164	9	4 343	79	396		506		5 245		
Sous-total Sciences	7 917	17 243	52	25 212	781	4 712		2 690		32 614	4 303	36 917
Pharmacie	655	1 226	7	1 888	60			138		2 026		2 026
Médecine	4 086	1 751	22	5 859	146		3 810			9 669		9 669
Odontologie	127	412		539			424			963		963
Sous-total Santé	4 868	3 389	29	8 286	206		4 234	138		12 658		12 658
Total	20 072	37 334	155	57 561	3 228	13 408	4 234	6 768	1 026	82 997	6 701	89 698
% sous-total	24,2	45,0	0,2	69,4	3,9	16,2	5,1	8,2		100		
% total	22,4	41,6	0,2	64,2	3,6	14,9	4,7	7,5	1,1	92,5	7,5	100

Source : DGRH A1-1, DGRH A2-4

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires ; PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs toujours croissants

On relève, de 1996 à 2007, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 9 806 personnes, soit + 22,1 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 84,6 %) en raison des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a triplé sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 56,9 %), les sciences humaines (+ 37,8 %), les sciences pour l'ingénieur (+ 28,9 %) et les mathématiques et l'informatique (+ 30,7 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 15,9 %), les sciences de la vie (+ 12,6 %) et la chimie (+ 4,7 %) enregistrent une croissance plus faible. La physique (-6,6 %) continue sa décroissance. Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants dont le corps est mis en voie d'extinction depuis la fin des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les quinze dernières années et tend à se réduire. L'évolution du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

L'âge moyen diminue légèrement chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen, respectivement de 52 ans et 9 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 5 mois chez les maîtres de conférences ou stagiaires, diminue légèrement par rapport à 2005-2006 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 32,9 % en sciences à 58,7 % dans les disciplines de santé.

L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort au niveau des professeurs (17,7 points entre les lettres et le droit).

L'âge moyen des nouveaux enseignants-chercheurs varie selon les disciplines

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie au temps nécessaire à l'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent plus tard à la retraite, soit 63 ans en moyenne

En 2006-2007, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et 1 mois et les maîtres de conférences à 63 ans soit,

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public

2006-2007

Types d'établissement		Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements	Total
		(1)				(2)	
DISCIPLINES ET FONCTIONS	Professeurs	2 479	46	73	2 598	97	2 695
	Maîtres de conférences	4 534	1 053	117	5 704	90	5 794
	Assistants titulaires	33	4	2	39		39
	Attachés et moniteurs (3)	2 724			2 724		2 724
	Autres (4)	543	950	18	1 511	100	1 611
	Total	10 313	2 053	210	12 576	287	12 863
LETTRES	Professeurs	4 253	56	22	4 331	261	4 592
	Maîtres de conférences	9 263	714	54	10 031	877	10 908
	Assistants titulaires	23	4		27	8	35
	Attachés et moniteurs (3)	3 614			3 614		3 614
	Autres (4)	5 284	1 048	98	6 430	1 681	(5) 8 111
Total	22 437	1 822	174	24 433	2 827	27 260	
SCIENCES	Professeurs	6 021	829	321	7 171	746	7 917
	Maîtres de conférences	12 098	3 036	523	15 657	1 586	17 243
	Assistants titulaires	39	11	1	51	1	52
	Attachés et moniteurs (3)	6 993			6 993		6 993
	Autres (4)	1 166	2 193	98	3 457	1 255	4 712
	Total	26 317	6 069	943	33 329	3 588	36 917
SANTÉ	Professeurs	4 863	3		4 866	2	4 868
	Maîtres de conférences	3 378	9		3 387	2	3 389
	Assistants titulaires	29			29		29
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 234			4 234		4 234
	Attachés et moniteurs (3)	138			138		138
	Autres (4)						
Total	12 642	12		12 654	4	12 658	
Total	Professeurs	17 616	934	416	18 966	1 106	20 072
	Maîtres de conférences	29 273	4 812	694	34 779	2 555	37 334
	Assistants titulaires	124	19	3	146	9	155
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 234			4 234		4 234
	Attachés et moniteurs (3)	13 469			13 469		13 469
	Autres (4)	6 993	4 191	214	11 398	3 036	(5) 14 434
Total	71 709	9 956	1 327	82 992	6 706	89 698	

Source : DGRHA1-1

- (1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.
 (2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFM, etc.
 (3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.
 (4) Enseignants de type "second degré" et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.
 (5) Cet effectif comprend 1 026 lecteurs et maîtres de langue étrangère.
 (6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

respectivement, en moyenne, neuf mois et onze mois plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 62 ans et 6 mois (tableau 7), soit dix mois plus tôt en moyenne. Pour information, les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de plus de 50,1 % du corps des professeurs des universités et de 23,2 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

Le taux de féminisation continue sa lente progression dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 17,9 % des professeurs et 40,4 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 9,1 % et 30,9 %, il y a vingt ans, de 13,3 % et 35,1 % il y a dix ans et de 17,3 % et 40 % en 2005-2006. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France – Public

2006.2007

Fonctions et tranches d'âge	Disciplines Sexe		DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				Total			
	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes		
PROFESSEURS																						
moins de 30 ans	0,1		0,1	0,0														0,1		0,1		
30 - 34 ans	2,7	7,5	3,6	39,0	0,0		0,0		0,5	0,7	0,6	15,2		0,2	0,0	100,0	0,6	1,3	0,7	31,8		
35 - 39 ans	8,9	17,4	10,5	31,1	1,5	2,5	1,8	42,9	6,0	5,9	6,0	12,6	1,2	1,7	1,3	17,5	4,3	5,4	4,5	21,5		
40 - 44 ans	11,9	16,4	12,8	24,1	7,4	7,2	7,4	30,1	17,2	22,4	17,9	16,0	8,2	13,6	8,9	20,8	12,3	14,0	12,6	19,8		
45 - 49 ans	10,7	15,5	11,6	25,0	11,9	13,3	12,4	33,0	17,7	21,7	18,3	15,2	20,1	22,5	20,4	15,0	16,3	17,7	16,5	19,1		
50 - 54 ans	13,8	12,6	13,6	17,4	17,9	19,7	18,5	32,7	14,8	14,4	14,7	12,5	17,1	21,4	17,7	16,5	15,8	17,5	16,1	19,4		
55 - 59 ans	21,2	14,9	20,1	13,9	27,5	26,4	27,1	29,8	17,8	16,1	17,6	11,7	22,8	20,2	22,4	12,3	21,4	20,7	21,3	17,4		
60 ans et plus	30,7	15,7	27,9	10,5	33,8	30,8	32,9	28,7	25,9	18,8	25,0	9,6	30,7	20,5	29,3	9,5	29,3	23,4	28,2	14,8		
Total			100	18,7			100	30,6			100	12,8			100	13,6			100	17,9		
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																						
moins de 30 ans	0,9	1,2	1,0	45,9	0,5	0,6	0,6	54,7	3,1	2,9	3,1	29,7	0,1	0,5	0,3	81,8	2,0	1,5	1,8	34,3		
30 - 34 ans	10,1	16,6	12,7	52,5	7,0	9,6	8,4	59,5	19,3	18,7	19,1	30,5	5,7	7,5	6,6	56,6	14,0	13,7	13,9	39,9		
35 - 39 ans	19,0	26,8	22,2	48,9	16,3	20,3	18,4	57,3	24,1	27,5	25,2	34,2	16,2	15,4	15,8	48,5	20,9	23,4	21,9	43,1		
40 - 44 ans	16,7	20,7	18,3	45,5	19,3	21,0	20,2	53,9	18,9	21,7	19,8	34,3	17,3	19,7	18,5	53,0	18,5	21,0	19,5	43,4		
45 - 49 ans	12,3	11,4	11,9	38,4	16,0	14,3	15,1	49,1	9,9	10,8	10,2	33,2	13,7	12,1	12,9	46,6	12,0	12,4	12,1	41,1		
50 - 54 ans	11,3	8,4	10,1	33,3	13,9	12,5	13,2	49,2	6,3	4,9	5,9	25,9	12,1	10,0	11,1	44,9	9,3	8,8	9,1	39,1		
55 - 59 ans	15,3	8,9	12,7	28,3	14,6	12,6	13,5	48,2	8,0	6,5	7,5	26,9	16,7	17,6	17,1	51,0	11,3	10,4	10,9	38,3		
60 ans et plus	14,4	6,1	11,0	22,3	12,4	9,1	10,7	44,2	10,3	7,2	9,3	24,1	18,2	17,1	17,6	48,2	12,0	8,8	10,7	33,2		
Total			100	40,3			100	51,9			100	31,3			100	49,7			100	40,4		

Source : DGRHA1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,9 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 10,7 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 24,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 18,7 % de femmes.

GRAPHIQUE 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs
(professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus)
Répartition par grande discipline et tranche d'âges 2006-2007

Source : DGRH A1-1

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 36,7 % à 42 % entre 1997 et 2007 et particulièrement de 41 % à 50,2 % en droit, de 49,3 % à 58 % en lettres et de 41,3 % à 52,5 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 26,1 % contre 18,4 %. Chez les maîtres de conférences, la même relation est observée avec 42,1 % de recrutées contre 41,1 % en fonction.

Les effectifs de personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur poursuivent leur décroissance relative

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur a tendance à décroître depuis cinq ans, 14,9 % contre 15,7 % pour un effectif pratiquement identique. Ces 13 408 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 55 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,4 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,5 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les universités (plus de 40 %), les instituts universitaires de technologie (plus de 30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 332, les professeurs agrégés représentent 56,4 % de ces effectifs. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2006-2007 de 127 personnes. Celui des professeurs certifiés et assimilés a augmenté de 145 personnes.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (29,7 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (44,9 %). Environ deux tiers des enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

TABEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 2007

France – Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1996	2003	2006	2007
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 013	2 451	3 196	3 535	3 619
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 735	2 304	3 174	3 543	3 616
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	4 755	6 370	7 078	7 235
Groupe 3 : Langues et Littératures	4 852	5 397	6 009	6 229	6 256
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	4 434	5 583	6 003	6 110
Groupe Interdisciplinaire	805	1 132	1 868	2 067	2 090
Groupe Théologie	65	63	61	58	57
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	11 026	13 521	14 357	14 513
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	3 848	4 901	5 906	6 329	6 408
Groupe 6 : Physique	2 424	2 717	2 621	2 544	2 539
Groupe 7 : Chimie	2 751	3 133	3 276	3 246	3 280
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 158	1 231	1 264	1 280
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	3 991	5 096	6 179	6 512	6 617
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 779	4 071	4 213	4 255
Sous-total Sciences	17 525	20 784	23 284	24 108	24 379
Sous-total Santé	7 588	7 807	7 852	7 981	8 051
Total	38 198	44 372	51 027	53 524	54 178

Source : DGRH A1-1

TABEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

France – Public

2006-2007

Disciplines et fonctions	Corps		Autres (3)	Total
	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés		
Second degré (1)	960	648	3 (4)	1 611
Maîtres de conférences stagiaires (2)	16	4		20
Total	976	652	3	1 631
Second degré (1)	3 440	3 639	6	7 085
Maîtres de conférences stagiaires (2)	226	49		275
Total	3 666	3 688	6	7 360
Second degré (1)	2 977	1 403	332	4 712
Maîtres de conférences stagiaires (2)	125	8		133
Total	3 102	1 411	332	4 845
Second degré (1)	7 377	5 690	341	13 408
Maîtres de conférences stagiaires (2)	367	61		428
Total	7 744	5 751	341	13 836

Source : DGRH A1-1

(*) Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1) 740 991 1 1 732

Maîtres de conférences stagiaires (2) 5 2 7

Total 745 993 1 1 739

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

N.B. Les 13 408 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions seconddegré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 428 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public

2006-2007

Disciplines et corps	Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs	2 224	13	458	2 695	18	84	102	2 797
	Maîtres de conférences	4 989	9	796	5 794	58	89	147	5 941
	Assistants titulaires	39			39	9	5	14	53
	Attachés et moniteurs (5)			2 724	2 724				2 724
	Autres (6)		1 611		1 611				1 611
Total		7 252	1 633	3 978	12 863	85	178	263	13 126
LETTRES	Professeurs	4 283	4	305	4 592	23	87	110	4 702
	Maîtres de conférences	10 191	35	682	10 908	131	160	291	11 199
	Assistants titulaires	35			35	1		1	36
	Attachés et moniteurs (5)			3 614	3 614				3 614
	Autres (6)		7 085	1 026	8 111				8 111
Total		14 509	7 124	5 627	27 260	155	247	402	27 662
SCIENCES	Professeurs	7 565	23	329	7 917	63	155	218	8 135
	Maîtres de conférences	16 766	25	452	17 243	244	179	423	17 666
	Assistants titulaires	52			52		2	2	54
	Attachés et moniteurs (5)			6 993	6 993				6 993
	Autres (6)		4 712		4 712	2	2	4	4 716
Total		24 383	4 760	7 774	36 917	309	338	647	37 564
SANTÉ	Professeurs	4 749	2	117	4 868	22	26	48	4 916
	Maîtres de conférences	3 300		89	3 389	58	19	77	3 466
	Assistants titulaires	29			29	3		3	32
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 234	4 234				4 234
	Attachés et moniteurs (5)			138	138				138
Autres (6)									
Total		8 078	2	4 578	12 658	83	45	128	12 786
Total	Professeurs	18 821	42	1 209	20 072	126	352	478	20 550
	Maîtres de conférences	35 246	69	2 019	37 334	491	447	938	38 272
	Assistants titulaires	155			155	13	7	20	175
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 234	4 234				4 234
	Attachés et moniteurs (5)			13 469	13 469				13 469
Autres (6)		13 408	1 026	14 434		2	2	4	14 438
Total		54 222	13 519	21 957	89 698	632	808	1 440	91 138

Source : DGRHA1-1

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.)

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France – Public

2006-2007

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2006-2007			Stock 2006-2007			Départs en retraite 2006-2007			Recrutement 2006-2007			Stock 2006-2007			Départs en retraite 2006-2007		
		F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	143	184	327	2 216	2 929	5 145	13	41	54	32	57	89	467	1 758	2 225	8	22	30
	Âge moyen	35 a 7 m	36 a 6 m	36 a 1 m	42 a 7 m	46 a 3 m	44 a 8 m	62 a 7 m	63 a 7 m	63 a 4 m	38 a 1 m	38 a 11 m	38 a 7 m	47 a 2 m	51 a 11 m	50 a 11 m	61 a 4 m	63 a	62 a 6 m
Lettres	Effectif	378	271	649	5 552	4 965	10 517	100	102	202	101	149	250	1 323	2 894	4 217	42	94	136
	Âge moyen	37 a 6 m	37 a 10 m	37 a 8 m	45 a 6 m	47 a 2 m	46 a 3 m	62 a 9 m	63 a 11 m	63 a 4 m	48 a 11 m	48 a 5 m	48 a 8 m	54 a 8 m	55 a 3 m	55 a	62 a 4 m	63 a 4 m	63 a
Sciences	Effectif	341	767	1 108	5 463	11 751	17 214	106	285	391	91	368	459	997	6 634	7 631	32	265	297
	Âge moyen	31 a 7 m	31 a 4 m	31 a 5 m	41 a 8 m	42 a 8 m	42 a 4 m	62 a 1 m	62 a 10 m	62 a 8 m	42 a 4 m	41 a 6 m	41 a 8 m	50 a 4 m	51 a 8 m	51 a 6 m	61 a 11 m	63 a 2 m	63 a
Pharmacie	Effectif	51	25	76	738	501	1 239	29	10	39	16	12	28	169	436	605	6	12	18
	Âge moyen	33 a 11 m	33 a	33 a 8 m	46 a	46 a 4 m	46 a 1 m	61 a 10 m	65 a 1 m	62 a 8 m	42 a 7 m	47 a 3 m	44 a 7 m	52 a 7 m	54 a 6 m	54 a	63 a 6 m	63 a 9 m	63 a 7 m
Médecine	Effectif	58	84	142	839	882	1 721	19	21	40	24	164	188	424	3 773	66 a	64 a 11 m	64 a 11 m	
	Âge moyen	37 a 11 m	37 a 6 m	37 a 8 m	50 a 2 m	49 a 3 m	49 a 9 m	64 a 4 m	65 a 1 m	64 a 9 m	43 a 1 m	43 a 5 m	43 a 5 m	51 a 9 m	53 a 7 m	53 a 5 m	66 a	64 a 11 m	64 a 11 m
Odontologie	Effectif	6	12	18	114	303	417				2	4	6	30	89	119			
	Âge moyen	37 a 1 m	39 a 9 m	38 a 10 m	46 a 9 m	50 a 10 m	49 a 8 m				67 a 8 m	67 a 8 m	46 a 6 m	45 a	45 a 6 m	53 a 6 m	56 a 11 m	56 a	65 a
Total	Effectif	977	1 343	2 320	14 922	21 331	36 253	267	465	732	266	754	1 020	3 410	15 160	18 570	89	418	507
	Âge moyen	35 a	33 a 10 m	34 a 4 m	44 a	44 a 8 m	44 a 5 m	62 a 6 m	63 a 4 m	63 a	44 a 5 m	43 a 3 m	43 a 6 m	51 a 11 m	52 a 11 m	52 a 9 m	62 a 2 m	63 a 3 m	63 a 1 m

Source DGRHA1-1

Pour information :

131 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 24 ; Lettres : 33 ; Sciences : 27 ; Pharmacie : 6 ; Médecine : 41).

254 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 29 ; Lettres : 65 ; Sciences : 62 ; Pharmacie : 11 ; Médecine : 88 ; Odontologie : 1) pour un âge moyen de 69 ans et 11,3 % de femmes.

étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,7 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (30,8 %) et les moniteurs (30,5 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (19,3 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,7 %).

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 056 personnels à statut particulier : 98 astronomes, 118 astronomes adjoints, 35 physiciens et 53 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 46 professeurs et 10 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 58 professeurs et un sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{ère} classe et 14 professeurs de 2^{ème} classe ;

TABLEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France – Public

2006-2007

Académie	Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		T total	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-marseille		1 094	5,5	1 848	4,9	438	3,3	3 380	4,8
Amiens		319	1,6	689	1,8	268	2,0	1 276	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane		91	0,5	258	0,7	120	0,9	469	0,7
Besançon		306	1,5	654	1,7	369	2,8	1 329	1,9
Bordeaux		937	4,7	1 765	4,7	525	3,9	3 227	4,5
Caen		327	1,6	682	1,8	272	2,0	1 281	1,8
Clermont-Ferrand		399	2,0	789	2,1	268	2,0	1 456	2,1
Corse		45	0,2	129	0,3	60	0,4	234	0,3
Créteil		960	4,8	1 872	5,0	804	6,0	3 636	5,1
Dijon		366	1,8	616	1,6	271	2,0	1 253	1,8
Grenoble		871	4,3	1 625	4,3	676	5,0	3 172	4,5
La Réunion		66	0,3	225	0,6	122	0,9	413	0,6
Lille		1 100	5,5	2 432	6,5	999	7,5	4 531	6,4
Limoges		225	1,1	365	1,0	169	1,3	759	1,1
Lyon		1 346	6,7	2 328	6,2	823	6,1	4 497	6,3
Montpellier		813	4,1	1 420	3,8	443	3,3	2 676	3,8
Nancy		762	3,8	1 524	4,1	617	4,6	2 903	4,1
Nantes		780	3,9	1 542	4,1	560	4,2	2 882	4,1
Nice		462	2,3	815	2,2	315	2,3	1 592	2,2
Orléans		538	2,7	1 043	2,8	436	3,3	2 017	2,8
Paris		3 149	15,7	4 928	13,1	901	6,7	8 978	12,7
Poitiers		427	2,1	895	2,4	389	2,9	1 711	2,4
Reims		322	1,6	649	1,7	270	2,0	1 241	1,7
Rennes		839	4,2	1 839	4,9	747	5,6	3 425	4,8
Rouen		420	2,1	850	2,3	393	2,9	1 663	2,3
Strasbourg		741	3,7	1 297	3,5	416	3,1	2 454	3,5
Toulouse		1 100	5,5	2 012	5,4	716	5,3	3 828	5,4
Versailles		1 237	6,2	2 316	6,2	978	7,3	4 531	6,4
Hors académie (Pacifique)		30	0,1	82	0,2	43	0,3	155	0,2
Total		20 072	100	37 489	100	13 408	100	70 969	100

Source : DGRH A1-1

- École des hautes études en sciences sociales : 106 directeurs d'études et 77 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 127 directeurs d'études et 95 maîtres de conférences ;

- Muséum national d'histoire naturelle : 71 professeurs et 132 maîtres de conférences. Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

M. Bideault et P. Rossi, DGRH A1-1

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Les effectifs des assistants temporaires des disciplines médicales, et des chefs de service sont fournis par le bureau des personnels de santé au sein de la Direction générale des ressources humaines. La situation est celle du mois de mai 2007, caractéristique de l'année universitaire 2006-2007.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 135 professeurs des universités, 595 maîtres de conférences et 1 732 enseignants du second degré.